

ВООРУЖЕННОЕ НАСИЛИЕ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

УДК 32

Р.Х. ФАЙЗРАХМАНОВ

Значение августовских событий 2008 года, определенных на официальном уровне как операция по принуждению Грузии к миру, не представляется возможным переоценить. Они разве что сравнимы с атакой двух нью-йоркских небоскребов в 2001 году, захватом заложников в Норд-Осте в 2002 году, нападением боевиков на школу в Беслане в 2004 году и подобными актами, навсегда вошедшими в историю начавшегося столетия. При всей множественности и разнообразии их объединяет одно: в этих и аналогичных явлениях и процессах объективируются вооруженные формы социально-политического насилия.

Современные реалии таковы, что в обозримом будущем человечество вряд ли откажется от них. А это со всей очевидностью обуславливает интерес к проблемам вооруженного насилия и особенно механизму его применения на постсоветском пространстве.

Под постсоветским пространством не следует понимать что-то однозначное и одноименное. В первую очередь, к нему можно отнести все народы и страны, в разной мере испытывавшие непосредственное влияние бывшего Советского Союза. Это пространство можно определить границами, в которых пребывала и развивалась так называемая мировая система социализма, или бывшие социалистические государства. Справедливо, как нам видится, включить сюда и иные слабые (например, многочисленный отряд бывших коммунистических и рабочих партий, так называемые государства социалистической ориентации и др.), что безразмерно расширяет его геополитические масштабы.

Однако чаще постсоветское пространство сводится к территории и совокупности тех современных народов и стран, которые составляли в прошлом Советский Союз. При чем они были связаны не только господством коммунистической идеологии и советской власти, а чем-то иным, более глубинным и сокровенным. Это есть собственно постсоветское пространство или постсоветское пространство в узком смысле слова.

В этой связи вспоминаются слова известного философа П.И. Новгородцева, ут-

верждавшего, что в истории человечества можно различать два типа народов. Одни из них «с замечательной размеренностью и постоянством шагают однажды избранным путем расширения своей власти, своего богатства и славы, пока не иссякнут и не израсходуются их внутренние силы. Их путь прям и последователен». Другие же, по его мнению, «образуют этим первым народам противоположность. Их путь непрямолинеен и прерывен, их характер двойственен и чрезвычайно непостоянен, их цели очень сложны и загадочны» [цит. по З, с. 220–221].

Нетрудно догадаться, что Россия и ее народы отнесены нашим соотечественником к числу тех «других». Для них характерно, что «в один период они взбирались на вершину величия и духовного возвышения, а в другой – низвергаются в бездну, чтобы затем вновь подняться и, возрождаясь, поразить мир своей жизненной силой» [З, с. 221]. Сам факт существования СССР и все, что происходило и происходит в его пределах после декабря 1991 г., это убедительно подтверждают.

Многочисленные, порой самые неожиданные по характеру и содержанию события и процессы, происходящие на постсоветском пространстве, убедительно доказывают, что народам России и другим вновь образовавшихся здесь государств досталось от прошлого далеко не самое светлое и доброе наследство. Однако, несмотря ни на что, к ним в полной мере можно отнести слова видного российского философа Н.А. Бердяева о том, что «...существуют народы и расы, которые не сказали еще своего слова, не выполнили своего дела, и им предстоят еще периоды высшего подъема» [1, с. 199]. Не верить в это нельзя и не хочется.

Под этим «несмотря ни на что» имеется в виду то, что уже около двадцати лет на постсоветском пространстве происходит то, что наводит на мысль о проявлении особой черты в характере народов, его населяющих. Речь идет о их такой, поистине уникальной способности, как доведение почти любой, порой самой простой ситуации до крайности, использование для выхода из нее любых, порой неожиданных и радикальных методов и средств, вплоть до экстремальных.

Убедительным доказательством тому служит то, что значительная часть народов постсоветского пространства, понимаемого в широком смысле слова, прежде всего, стран Восточной Европы, сумели в достаточной мере преодолеть большинство катаклизмов, вызванных предшествующим развитием. Что же касается ситуации на территории, ставшей плацдармом для появления сразу пятнадцати новых суверенных государств, то она не перестает быть конфликтогенной, зачастую просто взрывоопасной.

Неспроста в утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 Стратегии национальной безопасности России подчеркивается, что развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами – участниками СНГ, составляющих, по нашему мнению, ядро постсоветского пространства, было и остается для России приоритетным направлением внешней политики. В документе, рассчитанном до 2020 г., обращается внимание на то, что в условиях конкурентной борьбы за удовлетворение национальных интересов не исключены решения возникающих проблем *с применением военной силы*, может быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее союзников.

Чем вызвана такая ситуация на постсоветском пространстве? Что для нее характерно в первую очередь?

Вопросов и ответов может быть много. Однако среди ученых и политиков нет единого мнения относительно того, что лежит в основе социального развития, каковы его корни. Можно выделить две доминирующие, наиболее распространенные точки зрения. Сторонники одной из них отдают предпочтение *согласию и солидарности*, другие детерминируют все происходящее в обществе *конфликтом*, присущим всякому социальному явлению и процессу.

Позиция первых довольно сомнительна. С точки зрения чувственно-эмоциональной можно найти повод, чтобы согласиться с ними, ведь абсолютное большинство людей склонно к миру и согласию, они испокон веков тяготели и тяготеют к этому, понимая такое состояние как естественное, нормальное. Вполне закономерно, что оно оказалось выраженным в праве, поскольку, по утверждению широко известного И.А. Ильина, «человеку, как существу духовному, невозможно жить на земле вне права» [2, с. 24]. Размышляя таким образом, он отмечает одну немаловаж-

ную деталь: «По своему объективному значению право есть орудие порядка, мира и братства; в осуществлении же оно слишком часто прикрывает собой ложь и насилие, тягание и раздор, бунт и войну» [2, с. 25]. Заметим, звучит по крайней мере любопытно и, более того, как повод для мысли о том, что мир, согласие и все с ними связанное есть предполагаемое, желаемое, а на самом же деле правят миром их антиподы.

Последнее склоняет чашу весов в дискуссию об основах социального развития в сторону тех, кто отдает предпочтение социальному конфликту. Рискнем предположить, что правы именно они, ратующие за опережающую, иногда доминирующую роль социального конфликта как не просто реальности, социального факта, а нормального ритма социальной жизни. По утверждению специалиста в области общественных отношений Р. Дарендорфа, для реального мира просто необходимо пересечение различных взглядов. Именно конфликт и изменения дают людям необходимую свободу, которая без них невозможна. Отложить, отодвинуть конфликт, сделать вид, что его нет, значит только усилить его потенциальную злокачественность, дать новый импульс той части его энергии, которая разрушает. Тот, кто упускает возможность разрешения конфликта, утверждает Р. Дарендорф, получает ритм истории себе в противники [см.: 8, р. 87].

Трудно не согласиться с его точкой зрения о том, что все социальные отношения, которые связаны с несовместимостью устремлений индивидов, являются отношениями социального конфликта, способного принимать форму гражданской войны или парламентских дебатов, забастовки или хорошо регулируемых отношений [см.: 7, р. 135].

Сегодня нет необходимости перечислять все многочисленные факты конфликтов, современником которых является каждый из нас вот уже в течение почти двадцати лет постсоветского развития. Подчеркнем лишь, что распространенный в науке и практике анализ конфликтов, проводимый по хронологическо-событийному принципу, вряд ли позволит в полной мере рассмотреть всю палитру и диалектику этих процессов, рано или поздно он приведет к субъективно-оценочным заключениям о содержании и движущих силах того или иного конфликта. Объективными же были и остаются лишь сам факт конфликта и его результаты.

Не ставя цель сконструировать особую типологию конфликтов, сосредоточим свой

взор на традиционном подходе к пониманию постсоветских конфликтов. Помня, что используемые при этом критерии в литературе уже сформулированы, а политические и идеологические ориентации вряд ли устранимы, выделим среди них лишь те, что имеют, по нашему убеждению, непосредственное отношение к интересующей нас проблеме. Обратим внимание лишь на некоторые из них:

- конфликт в Нагорном Карабахе, (1988 г. – настоящее время), характеризующийся столкновениями на этноконфессиональной почве;

- конфликт в Приднестровье 1992–1997 гг., связанный с попытками Тирасполя выйти из состава Молдовы;

- события в Таджикистане, начавшиеся в 1992 г. из-за борьбы за центральную политическую власть, столкновения происходят на религиозно-клановой основе;

- осетино-ингушский конфликт, разразившийся в октябре-ноябре 1992 г. как следствие политики депортации и этноконфессиональных противоречий;

- дагестанские события со 2 августа по 17 сентября 1999 г., вызванные вторжением чеченских бандформирований;

- события в Чечне 1994–1996 гг. и с 4 октября 1999 по настоящее время, именуемые как контртеррористическая операция по уничтожению бандформирований и их баз на территории Чечни. Правда, приказом директора ФСБ РФ от 16 апреля с.г. режим контртеррористической операции отменен. Мероприятия по борьбе с терроризмом в данном субъекте РФ будут осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны. Однако об окончательном разрешении конфликта здесь говорить пока преждевременно;

- и, наконец, грузино-осетинский конфликт, продолжающийся с 1991 г. и характеризующийся периодическими вооруженными столкновениями на этнической основе;

- а также, грузино-абхазский конфликт, не прекращающийся с 1992 г. из-за сепаратистского движения абхазов и сопровождающийся вооруженными столкновениями на этноконфессиональной основе.

Апогеем двух последних конфликтов явились, как известно, августовские события 2008 г., упомянутые в начале статьи.

Аксиоматично то, что основной формой и закономерным следствием всех этих и других конфликтов, является, как отмечено выше, *насилие* с применением *вооруженных*

средств и методов. Именно такое насилие во всех его проявлениях выступает тем критерием, который дает повод свести перечисленные и подобные им конфликты к одному виду – вооруженным конфликтам.

В связи с этим социопсихолог Жак Семлен небесспорно отмечает, что «истории присущи конфликты, а не насилие» и тут же утверждает, что «эти два понятия часто смешивают, игнорируя их принципиальное различие. Насилие – это один из возможных способов разрешения конфликта путем уничтожения друг друга. Насилие старается подавить конфликт, так как оно направлено на физическое истребление противника. История являет собой столкновение интересов людей, их противоположных мнений, которое выражается в различных формах проявления конфликта» [4, с. 85–87].

Подчеркнем, что конфликт и насилие, несмотря на прямую и непосредственную взаимосвязь друг с другом, изучены политологами и представителями других наук далеко не в равной мере. Конфликт оказался более исследованным явлением, сегодня широко распространено такое понятие, как конфликтология. Под ней понимается самостоятельная отрасль знания на стыке политологии, социологии, психологии и других наук.

Что касается насилия, то во второй половине двадцатого века на Западе начала складываться такая самостоятельная научная дисциплина, как валеинсология, изучающая насилие, с отдельными направлениями: политологическим, социологическим, психологическим, юридическим, международным. Российские ученые в этом плане существенно отстают от своих западных коллег. А уж если говорить о такой разновидности насилия, как вооруженное, то здесь разрыв увеличивается безмерно.

Причем к проблемам вооруженного насилия в нашей стране обращаются в первую очередь военные. Уж не потому ли, что именно они, с одной стороны, используются как субъекты насилия или, скорее, как средства его применения, а с другой, становятся, если не основными, то, как правило, первыми его жертвами?

Вопрос далеко не риторический. Ради корректности оставим его в данном случае без ответа. Однако сошлемся при этом на слова пока еще мало известного общественности военного теоретика начала двадцатого века А.Е. Снесарева о том, что «занятые своими специальными темами и излив на них всю свою энергию, военные науки не в си-

лах серьезно заняться войной как основным вопросом, и, в крайнем случае, им довольно какого-либо формального постулата, вроде того, что война явление неизбежное или всепроникающее, чтобы на нем построить все свои последующие выводы» [5, с. 62].

Распространенные на постсоветском пространстве вооруженные конфликты суть явления и/или процессы, которые происходят между конкретно определенными сторонами во времени и пространстве и имеют конкретное содержание и определенную форму.

Акцентируя свое внимание на *форме* конфликта, мы понимаем под ней *способ и особенности его протекания, а также совокупность используемых при этом средств и методов достижения целей*. В данном случае следует вспомнить утверждение римских юристов о том, что *forma dat esse rei* (форма дает бытие вещи).

Итак, основной формой всех упомянутых выше конфликтов является вооруженное насилие, рассматриваемое нами *как особое средство и метод социальной борьбы, крайний способ принуждения противной стороны путем применения или угрозы применения вооруженной силы*.

Сущностной особенностью его является то, что оно выступает специфической формой принуждения с использованием специальных материальных устройств и средств, прежде всего, военной техники и вооружения, применяемых для физического уничтожения живой силы противника, его техники и вооружения, всевозможных сооружений и объектов.

Вооруженное насилие однозначно оценивается как крайняя форма и средство политического насилия, представляющего собой высшее воплощение социального насилия. Проявляется оно в политической сфере, основным содержанием которой было, есть и остается захват, удержание и использование политической власти, достижение политического господства, регулирование и всестороннее воздействие на экономические, социальные, духовные и иные явления и процессы. Обращение к любому конфликту на постсоветском пространстве и даже поверхностная оценка каждого из них подтверждает правоту этой мысли, поскольку за каждым из них стоят определенные политические силы, преследующую, в конечном счете, одну цель – прийти к власти, не гнушаясь при этом никакими средствами и методами.

Объективно в поле нашего внимания оказывается довольно широкая гамма разнообразных видов и форм проявления вооруженного насилия. В политологической литературе среди них называют войны (различные по характеру и масштабу), вооруженные восстания, повстанческую борьбу, путчи, массовые репрессии, террор, военную блокаду, демонстрацию военной силы с угрозой ее применения и без таковой и т.д. Авторы их разным образом интерпретируют уже известные подходы, пытаются предложить собственно свои.

Не бесспорной среди них выглядит, например, точка зрения авторов, относящих вооруженный конфликт к разновидности войны. Кажется, они противоречат сами себе. Более широким в данном случае будет понятие вооруженного конфликта. Война, под которой понимается не только продолжение политики, а еще и особое состояние общества, всегда есть конфликт, одна из форм его. Не всякий конфликт и не всегда «дорастает» до войны, он протекает относительно локально, чаще кратковременно, используется как средство или метод, а не цель. События на постсоветском пространстве убедительно доказывают верность нашего тезиса.

На проявление самых разнообразных видов и форм вооруженного насилия оказывают влияние, прежде всего, преследуемые цели и задачи, конкретные международные и/или внутренние условия, соотношение сил и средств, экономические, социальные, демографические, собственно военные и другие возможности. В совокупности они являют собою основу механизма применения вооруженного насилия на постсоветском пространстве.

С точки зрения логической в этот механизм следует включить такие структурные элементы, как совокупность субъектов (лиц, групп, объединений) и иных социально-политических институтов); объект насилия; установленный порядок (процедуры) действий по применению насилия; конституционно-правовые и концептуальные (доктринальные) основания применения вооруженного насилия.

Анализ и оценка качества и состояния этого механизма дают основание считать, что он характеризуется *системностью*. Проявляется она в двух аспектах:

во-первых, рассматриваемый механизм представляет собой важный структурный компонент политической системы общества;

во-вторых, сам по себе он представляет не простую совокупность, а четко определенную систему взаимосвязанных элементов, названных выше.

Имея в своем генезисе одинаковые сущностные корни и выражая специфические отношения и деятельность тех или иных социальных сил и групп, все виды и формы вооруженного насилия подчинены действию определенных закономерностей [6, с. 19–22]. Среди них преобладают, как нам кажется, те, что так или иначе связаны с морально-психологическими и идеологическими факторами.

Руководствуясь определенными соображениями, мы видим смысл проанализировать отдельные элементы механизма применения вооруженного насилия как системного явления.

Цель вооруженного насилия можно определить как предвосхищение субъектом конечного результата своих действий по принуждению противоположной стороны при помощи крайних форм насилия действовать согласно социально-политическим интересам субъекта. Коль всякая цель диалектически связана с причинами, порождающими явление или процесс, то цель вооруженного насилия также имеет прямую и непосредственную связь с причинами, вызывающими политический конфликт и применение оружия для ее разрешения.

С учетом того, что насилие однозначно предполагает участие в нем минимум двух сторон, то происходит это таким образом, что одна из них инициирует применение вооруженного насилия, а другая же принимает в связи с этим соответствующие ответные меры. То есть цели, преследуемые ими, объективно становятся противоположными, а используемые при этом средства и методы могут быть аналогичными. Таким образом, сторона, инициирующая насилие, однозначно выступает в качестве его субъекта, а контрсторона, подвергающаяся этому насилию, может быть признана его объектом.

Под субъектом вооруженного насилия понимают тех участников политических отношений, которые стремятся в своей деятельности с помощью крайних форм насилия принудить противоположную сторону следовать их политической воле.

В качестве таковых в современных условиях выступают индивиды, большие и малые социальные общности (социальные группы, классы, нации, конфессии); политические институты (государства, международные организации, политические партии и т. п.). По

положению эти субъекты могут быть институциональные (формальные), к которым относятся должностные лица, государственные органы, а также неинституциональные (неформальные) – общественные деятели, массовые общественные организации и движения и т. п., в т.ч. преступные формирования.

В зависимости от места и роли в принятии военно-политических решений (имеются в виду по применению вооруженного насилия) выделяют субъекты решающие, к числу которых относятся главы государств и правительств, парламента, военные ведомств (министерство обороны, генеральный штаб, объединенное командование и т. п.); совещательные (советы национальной безопасности, консультанты, советники, группы давления и лобби); обеспечивающие (научные и информационные центры и организации и др.).

Характеристика субъектов вооруженного насилия будет неполной, если не обратить внимания на такую деталь. Непосредственные участники вооруженных формирований не являются субъектами вооруженного насилия, поскольку они формируются и организуются так называемыми основными субъектами того или иного политического действия и выступают в их руках как средства вооруженного насилия, но не как субъекты. Это замечание, видимо, не стоит считать малозначительным, поскольку, когда встает вопрос об ответственности за применение вооруженного насилия, она не может быть для всех одинаковой. Ведь одно дело, когда надо привлекать к ответственности членов вооруженных бандформирований в Чечне и тех, кто их подвиг к этому, организовал, вооружил и руководил их действиями.

Объектом вооруженного насилия выступает та сторона, которая противостоит инициатору его применения. Судьба его определяется в зависимости от поставленных субъектом целей.

Субъекты вооруженного насилия в интересах достижения поставленных перед собой целей используют все необходимые для этого *средства*. В качестве их рассматривают специально создаваемые субъектом насилия вооруженные формирования, а также все находящееся у них вооружение – оружие, боевая техника и специальное оборудование, используемые для принуждения объекта следовать и подчиняться воле субъекта насилия.

Средства вооруженного насилия, используемые различными политическими силами, с точки зрения военно-технической

мало чем друг от друга отличаются, а иногда бывают одними и теми же. Их можно разделить на две группы: государственные или формально официальные и негосударственные, неофициальные. Разумеется, речь здесь идет, в первую очередь, о вооруженных формированиях, состоящих из людей. С точки зрения правовой первые можно считать законными, легитимными, поскольку они, их наличие, организация, функционирование и развитие однозначно связаны с государственной волей, обусловлены конституцией страны и другими нормативно-правовыми актами. Вторая группа средств – не законна, не легитимна, ибо с точки зрения формальной она не имеет связи с государством, его волей, выраженной в законах. К последним со всей очевидностью можно отнести упомянутых выше чеченских боевиков и других террористов.

Методы вооруженного насилия представляют собой основные приемы и способы применения субъектами средств вооруженного насилия в интересах принуждения противной стороны следовать их политической воле.

Применяемые в современных условиях методы можно разделить на два вида:

а) непосредственное вооруженное насилие как открытое и прямое воздействие средств вооруженной борьбы на объект насилия;

б) опосредованное вооруженное насилие, не предполагающее открытого и прямого воздействия. Если в первом случае имеет место непосредственное соприкосновение субъекта и объекта через применяемые средства и методы, то во втором проявляется только угроза применения такого насилия.

Наиболее распространенными формами опосредованного насилия являются такие, как приведение вооруженных сил государства в полную боевую готовность;

проведение крупных военных учений и маневров войск; создание в непосредственной близости с границами государства объекта военных баз или сосредоточение крупных воинских формирований; непосредственное присутствие определенного воинского контингента на территории иностранного государства; проведение разведывательных подобных операций и мероприятий.

События последних лет богаты примерами применения и тех и других методов. И не важно, какие из них при этом доминируют и более применимы, ибо принципиально то, что лежит в основе тех или иных действий и бездействий, каковы их конституционно-правовые и концептуальные основания. Ввиду отсутствия возможности детально остановиться на их анализе и оценке заметим лишь, что большинство цивилизованных субъектов (прежде всего, государств) оставляют за собой право применения вооруженного насилия лишь в ответ на агрессивные устремления других субъектов, в интересах обеспечения национальной и международной безопасности, адаптируемой ими на нормативном и доктринальном уровне к новым глобальным реальностям нашего времени.

В качестве вывода подчеркнем, что сегодня как никогда остро звучит вывод нашего соотечественника А.Е. Снесарева, наверняка сравнимого по своему вкладу в теорию вооруженного насилия с Клаузевицем, о том, что «объяснение войны (читай – вооруженного насилия – Ф.Р.) было бы односторонним, если бы было опущено ее государственное толкование и значение» [5, с. 61]. Наступивший век еще не вразумил человечество, оно никак не найдет возможности отказаться в отношении с себе подобными от вооруженного насилия как крайней формы проявления социально-политической конфронтации.

1. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1918.

2. Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993.

3. Русская философия права: философия веры и нравственности. Антология. / Сост.: Альбов А.П., Масленников Д.В., Числов А.И., Филиппов С.В. – Санкт-Петербург, 1997.

4. Семлен Ж. Выход из насилия // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / Пер. с англ. и франц. / Сост. Л.И. Василенко, В.Е. Ермолаева. – М., 1990.

5. Снесарев А.Е. Философия войны. М., 2003.

6. Файзрахманов Р.А. Вооруженное насилие как проблема и предмет юридического образования (теоретико-методологические основы анализа) // Мир юстиции. 2003. № 2.

7. Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. London, 1959.

8. Darendorf R. The Modern Social Conflict. London, 1958.